

Merkur gesehen vom Mars (lokale Extrema der scheinbaren Helligkeit von 2000-2007)

Harald Schröer

2015

Ein Beobachter befindet sich im Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag = Größenklasse, °=Altgrad, ' = Bogenminute, " = Bogensekunde

AE= astronomische Einheit=149598500 km

Datum	scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung des Merkur vom Mars [AE]	Winkelabstand zur Sonne [°]	scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung des Merkur zur Sonne [AE]
6.2.2000	schwächer als +8.00	<1	1.09	0.69-0.71 abnehmend	6.1	0.32-0.33 abnehmend
26.2.-28.2.2000	-0.47	73-81 zunehmend	1.56-1.63 zunehmend	11.12-11.97 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.35 zunehmend
31.3.-6.4.2000	+0.16	92-97 zunehmend	1.86-1.91 abnehmend	6.39-9.16 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
19.4.-21.4.2000	+0.07	71-75 abnehmend	1.63-1.67 abnehmend	13.83-14.12 zunehmend	4.0-4.1 zunehmend	0.40-0.42 abnehmend
13.5.2000	schwächer als +8.00	<1	1.23	0.60	5.4	0.31
3.6.-5.6.2000	+0.12	68-75 zunehmend	1.66-1.72 zunehmend	13.15-13.59 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.39-0.41 zunehmend
22.6.-27.6.2000	+0.27	95-99 zunehmend	1.99-2.04 zunehmend	4.13-6.68 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
25.7.-27.7.2000	-0.16	75-82 abnehmend	1.76-1.83 abnehmend	10.04-10.81 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.35-0.37 abnehmend
16.8.-17.8.2000	schwächer als +6.00	<1	1.32	1.21-1.22 zunehmend	5.1	0.32
26.10.-28.10.2000	-0.40	83-90 abnehmend	1.86-1.92 abnehmend	7.17-8.33 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.34 abnehmend
21.11.2000	schwächer als +7.50	<1	1.29-1.30 abnehmend	1.30-1.31 zunehmend	5.1-5.2 zunehmend	0.37
26.1.-29.1.2001	-0.65	91-97 abnehmend	1.87-1.93 abnehmend	4.28-6.10 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
1.3.2001	schwächer als +9.00	<1	1.17	0.61-0.62 zunehmend	5.7	0.43
29.4.2001	-0.89	99-100 abnehmend	1.83-1.84 abnehmend	1.71-1.99 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.31
15.6.-16.6.2001	schwächer als +8.00	<1	1.00	1.41-1.42 abnehmend	6.7	0.47
29.7.-30.7.2001	-1.00	97-100 zunehmend	1.70-1.73 zunehmend	2.24-4.06 abnehmend	3.9	0.30-0.32 zunehmend
3.10.2001	schwächer als +6.50	<1	0.98-0.99 zunehmend	2.00-2.02 abnehmend	6.8	0.39-0.40 abnehmend
28.10.-31.10.2001	-0.84	84-91 zunehmend	1.58-1.64 zunehmend	7.94-9.60 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend

12.1.2002	schwächer als +8.00	<1	1.11	0.39-0.40 abnehmend	6.0	0.32
31.1.-2.2.2002	-0.36	71-79 zunehmend	1.57-1.64 zunehmend	11.60-12.34 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.34-0.36 zunehmend
4.3.-10.3.2002	+0.17	96-99 abnehmend	1.92-1.96 abnehmend	3.80-6.63 zunehmend	3.4-3.5 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
26.3.-29.3.2002	+0.03	69-78 abnehmend	1.64-1.72 abnehmend	12.86-13.49 zunehmend	3.9-4.1 zunehmend	0.38-0.41 abnehmend
18.4.2002	schwächer als +7.00	<1	1.25	0.77	5.3	0.31
9.5.-14.5.2002	+0.23	66-78 zunehmend	1.66-1.79 zunehmend	13.00-13.93 abnehmend	3.7-4.0 abnehmend	0.40-0.43 zunehmend
27.5.-29.5.2002	+0.31	93-95 zunehmend	1.99-2.01 zunehmend	7.29-8.04 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
29.6.-3.7.2002	-0.20	75-85 abnehmend	1.78-1.87 abnehmend	9.22-10.43 zunehmend	3.6-3.8 zunehmend	0.34-0.37 abnehmend
23.7.2002	schwächer als +6.50	<1	1.32	1.27-1.28 zunehmend	5.1	0.32-0.33 zunehmend
1.10.-3.10.2002	-0.45	86-90 abnehmend	1.88-1.92 abnehmend	6.93-7.68 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.33 abnehmend
27.10.2002	schwächer als +7.50	<1	1.28-1.29 abnehmend	1.25-1.26 zunehmend	5.2	0.37-0.38 zunehmend
1.1.-3.1.2003	-0.70	93-97 abnehmend	1.87-1.91 abnehmend	3.93-5.37 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
5.2.2003	schwächer als +10.00	<1	1.13-1.14 abnehmend	0.32-0.33 zunehmend	5.9	0.44
2.4.-4.4.2003	-0.92	99-100 abnehmend	1.80-1.82 abnehmend	0.28-2.13 zunehmend	3.7	0.31
24.5.-25.5.2003	schwächer als +7.50	<1	0.98	1.79-1.80 abnehmend	6.8	0.46
3.7.-5.7.2003	-0.99	94-99 zunehmend	1.67-1.71 zunehmend	2.90-5.62 abnehmend	3.9-4.0 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
9.9.-10.9.2003	schwächer als +6.50	<1	1.00-1.01 zunehmend	1.75-1.76 abnehmend	6.6-6.7 abnehmend	0.37-0.38 abnehmend
3.10.-6.10.2003	-0.77	81-89 zunehmend	1.56-1.63 zunehmend	8.79-10.38 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend
18.12.2003	schwächer als +7.50	<1	1.14	0.11	5.9	0.32
7.1.-8.1.2004	-0.25	71-76 zunehmend	1.60-1.64 zunehmend	12.23-12.56 abnehmend	4.1-4.2 abnehmend	0.35-0.37 zunehmend
4.2.-12.2.2004	+0.18	98-100 abnehmend	1.96-1.99 abnehmend	0.80-4.70 zunehmend	3.4	0.46-0.47 abnehmend
29.2.-4.3.2004	-0.01	69-80 abnehmend	1.65-1.76 abnehmend	11.94-12.86 zunehmend	3.8-4.1 zunehmend	0.37-0.40 abnehmend
23.3.2004	schwächer als +6.50	<1	1.27	0.90-0.91 zunehmend	5.3	0.31
16.4.-20.4.2004	+0.32	69-78 zunehmend	1.71-1.82 zunehmend	13.14-14.05 abnehmend	3.7-3.9 abnehmend	0.42-0.44 zunehmend
27.4.-1.5.2004	+0.35	87-92 zunehmend	1.93-1.99 zunehmend	9.11-10.84 abnehmend	3.4-3.5 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
4.6.-6.6.2004	-0.25	78-85 abnehmend	1.81-1.87 abnehmend	8.88-9.80 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.34-0.36 abnehmend

27.6.2004	schwächer als +7.00	<1	1.32-1.33 abnehmend	1.31-1.32 zunehmend	5.0-5.1 zunehmend	0.33-0.34 zunehmend
4.9.-7.9. 2004	-0.49	85-93 abnehmend	1.87-1.94 abnehmend	5.83-7.73 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
2.10.2004	schwächer als +8.00	<1	1.26	1.16-1.17 zunehmend	5.3	0.39
6.12.-7.12. 2004	-0.75	96-97 abnehmend	1.87-1.89 abnehmend	3.81-4.36 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
12.1.2005	schwächer als +10.50	<1	1.10	0.02	6.1	0.45
7.3.-9.3. 2005	-0.95	99-100 abnehmend	1.78-1.80 abnehmend	0.93-1.37 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.31
1.5.-2.5. 2005	schwächer als +7.00	<1	0.97	2.07-2.09 abnehmend	6.9	0.45-0.46 abnehmend
7.6.-8.6. 2005	-0.98	93-97 zunehmend	1.65-1.69 zunehmend	4.65-6.19 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
16.8.2005	schwächer als +7.00	<1	1.02-1.03 zunehmend	1.44-1.45 abnehmend	6.5-6.6 abnehmend	0.36-0.37 abnehmend
7.9.-9.9. 2005	-0.69	78-86 zunehmend	1.56-1.62 zunehmend	9.67-10.92 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.32-0.34 zunehmend
23.11.2005	schwächer als +8.00	<1	1.17	0.14	5.7	0.31
12.12.-15.12. 2005	-0.13	68-77 zunehmend	1.60-1.68 zunehmend	12.36-13.02 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.36-0.39 zunehmend
7.1.-14.1. 2006	+0.20	99-100 abnehmend	2.00-2.01 zunehmend	2.00-2.23 zunehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 abnehmend
4.2.-7.2. 2006	-0.06	72-79 abnehmend	1.70-1.77 abnehmend	11.47-12.12 zunehmend	3.8-4.0 zunehmend	0.36-0.39 abnehmend
27.2.2006	schwächer als +6.50	<1	1.29	1.02-1.03 zunehmend	5.2	0.31-0.32 zunehmend
10.5.-11.5. 2006	-0.30	82-84 abnehmend	1.85-1.87 abnehmend	8.72-9.01 zunehmend	3.6	0.33-0.35 abnehmend
2.6.2006	schwächer als +7.00	<1	1.32-1.33 abnehmend	1.33-1.34 zunehmend	5.0-5.1 zunehmend	0.34-0.35 zunehmend
10.8.-12.8. 2006	-0.54	87-94 abnehmend	1.88-1.94 abnehmend	5.42-7.20 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
8.9.2006	schwächer als +8.50	<1	1.23-1.24 abnehmend	1.04-1.05 zunehmend	5.4	0.40-0.41 zunehmend
10.11.-12.11. 2006	-0.79	95-99 abnehmend	1.85-1.89 abnehmend	2.38-4.47 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend
21.12.2006	schwächer als +10.00	<1	1.06-1.07 abnehmend	0.41-0.42 zunehmend	6.2-6.3 zunehmend	0.46
9.2.-12.2. 2007	-0.97	99-100 zunehmend	1.76-1.77 zunehmend	0.93-2.19 abnehmend	3.8	0.30-0.31 zunehmend
9.4.-10.4. 2007	schwächer als +6.50	<1	0.96-0.97 zunehmend	2.21-2.23 abnehmend	6.9	0.43-0.44 abnehmend
12.5.-14.5. 2007	-0.95	90-96 zunehmend	1.62-1.67 zunehmend	5.60-7.48 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
23.7.2007	schwächer als +7.00	<1	1.05	1.10-1.11 abnehmend	6.4	0.34-0.35 abnehmend
13.8.-15.8. 2007	-0.60	77-83 zunehmend	1.56-1.62 zunehmend	10.53-11.32 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.34 zunehmend

21.9.-24.9 2007	+0.16	88-92 abnehmend	1.77-1.82 abnehmend	10.37-11.80 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
1.10.-7.10. 2007	+0.13	67-80 abnehmend	1.56-1.69 abnehmend	14.04-15.27 zunehmend	4.0-4.3 zunehmend	0.41-0.45 abnehmend
29.10.2007	schwächer als +8.00	<1	1.20	0.37	5.6	0.31
18.11.-20.11. 2007	-0.02	69-74 zunehmend	1.63-1.68 zunehmend	12.90-13.20 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.37-0.39 zunehmend
11.12.-17.12. 2007	+0.23	98-100 zunehmend	2.00-2.04 zunehmend	1.21-3.95 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend

Angefertigt mit STELLARIUM und PLANETARIUM.